

Ensino Investigativos de Ecologia em Plantações de Café: uma Experiência de Ciência Cidadã

Pôster

Gleidson de Freitas Oliveira¹ e Renata Bernardes Faria Campos²

Palavras-chave: ecologia, cafeicultura, biodiversidade, investigação científica, ensino

A cafeicultura brasileira é uma atividade de expressivo desenvolvimento econômico, desde fazendas à agricultura familiar. Porém, o manejo da produção convencional, tem impactado negativamente os ecossistemas, desde a redução da biodiversidade e recursos naturais às consequências na saúde humana oriundas da exposição à agrotóxicos. Neste contexto, o objetivo desta pesquisa é elaborar e analisar uma proposta participativa para o ensino de Ecologia, com abordagem investigativa, a partir de uma experiência de Ciência Cidadã vivida por estudantes do ensino médio em uma escola da rede pública, no distrito de Santa Luzia de Caratinga, onde a cafeicultura é uma das principais atividades econômicas. O grupo foi convidado a identificar o estado de degradação e conservação no entorno de sua comunidade, utilizando ferramentas de geotecnologias e visitas autônomas, registrando por meio de fotos os seres vivos encontrados nas áreas visitadas. Posteriormente, os estudantes compartilharam seus registros na plataforma de Ciência Cidadã - iNaturalist, de modo que seus achados permanecem disponíveis para leigos e especialistas que também façam uso da mesma ferramenta. A atividade desta etapa contribuiu para a produção e disponibilização de dados com potencial para auxiliar estudos sobre a bioversidade daquela comunidade, além de oportunizar uma maior compreensão sobre as espécies, seu modo de vida e importância ecológica. A integração de métodos participativos e contextualizados mostrou-se eficaz na promoção do ensino de ecologia e formação de cidadãos engajados em relação ao meio ambiente. Esta pesquisa evidenciou a importância de envolver os estudantes em projetos de pesquisa científica, capacitando-os a atuar como agentes de mudança em prol da conservação da natureza e da promoção de práticas sustentáveis em suas comunidades.

Agradecimentos: CAPES, Cnpq, Fapemig.

¹ Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), gleidson.freitas@estudante.ufjf.br

² Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE), renata.campos@univale.br